

ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИОННЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ, СОВЕРШАЕМЫМИ ПОСРЕДСТВОМ КРИПТОВАЛЮТ

Абдуллаев Абдумалик Тельман угли
(abdullaevmalik03@gmail.com)

Ташкентский Государственный Юридический Университет
Кибер право

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15486849>

Актуальность темы. Современные условия цифровизации глобальной экономики формируют новые векторы развития финансовых отношений, одновременно порождая качественно иные формы преступной деятельности. Одной из наиболее значительных угроз в этом контексте выступает использование криптовалют для совершения коррупционных преступлений. Эти преступления становятся всё более изощрёнными, а правовые механизмы, к сожалению, далеко не всегда соответствуют вызовам времени. Особую актуальность данная проблема приобретает в условиях цифровой трансформации экономики Узбекистана, где с одной стороны создаются условия для развития криптоинфраструктуры, а с другой — отсутствует достаточная правовая база для предотвращения злоупотреблений и коррупционных схем с использованием криптовалют.

Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования является формирование предложений по усовершенствованию правовых механизмов противодействия коррупционным преступлениям, совершаемым с применением криптовалют, с учётом как национального, так и международного опыта. В рамках данной цели были поставлены следующие задачи: проанализировать природу криптовалют в уголовно-правовом аспекте; определить способы их использования в коррупционных схемах; оценить эффективность текущего законодательства Республики Узбекистан; предложить конкретные правовые меры по устранению выявленных пробелов.

Международный опыт регулирования. Во многих развитых странах разработаны специализированные подходы к противодействию преступлениям с применением криптовалют. В США деятельность криптобирж контролируется Финансовой разведкой (FinCEN), в Германии криптовалюты классифицируются как финансовые инструменты, что позволяет Банку Германии (BaFin) осуществлять надзор и вмешательство при выявлении подозрительных транзакций. Международные организации, такие как FATF, также выдвигают рекомендации по внедрению требований KYC и AML для всех участников криптоэкономики. Эти меры позволяют отслеживать и предотвращать отмыwanie доходов, полученных преступным путём, включая коррупционные схемы. Таким образом, международная практика демонстрирует важность тесной интеграции цифрового регулирования в антикоррупционную стратегию. Состояние законодательства Республики Узбекистан. В Узбекистане криптовалюты были признаны цифровыми активами с 2018 года. Однако правовой статус криптовалют до сих пор остаётся не до конца определённым. В частности, отсутствует чёткое указание на возможность их изъятия или конфискации в уголовном процессе. Деятельность обменных платформ слабо регулируется, а требования по идентификации участников сделок до сих пор не носят обязательного

характера. Уголовный кодекс Республики Узбекистан не содержит специальных норм, касающихся преступлений, связанных с криптовалютами. Это создаёт благоприятную почву для коррупционных схем, где взятки могут даваться в цифровой форме, а движение средств сложно отследить.

Проблемы и предложения. К основным проблемам можно отнести: 1) отсутствие механизмов конфискации и ареста криптовалютных активов; 2) недостаточную правовую классификацию криптовалют как имущества в уголовном праве; 3) нехватку специалистов в области цифровой криминалистики. Для устранения указанных проблем представляется целесообразным: внедрить нормы о конфискации криптовалютных активов; обязать платформы реализовать процедуры AML/KYC; создать в составе Агентства по противодействию коррупции подразделение по расследованию цифровых преступлений; установить трансграничное сотрудничество с международными организациями и правоохранительными органами других государств.

Выводы. Таким образом, коррупционные преступления с использованием криптовалют представляют собой многогранную угрозу, требующую комплексного правового реагирования. Узбекистану необходимо принять упреждающие меры и интегрировать цифровые инструменты в существующую антикоррупционную политику. Предлагаемые меры позволят повысить прозрачность финансовых потоков, обеспечить возможность преследования преступников и конфискации цифровых активов, а также укрепить доверие к реформам в сфере цифровой экономики.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Закон Республики Узбекистан «О противодействии коррупции» от 3 января 2017 года № ЗРУ-419.
2. Уголовный кодекс Республики Узбекистан (в ред. по состоянию на 2024 год).
3. Постановление Президента Республики Узбекистан от 14 июля 2022 года № ПП-3832 «О мерах по развитию цифровой экономики и сферы оборота крипто-активов в Республике Узбекистан».
4. FATF. *Updated Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers*. Paris: FATF, 2021.
5. Zohar, A. *Bitcoin: under the hood*. Communications of the ACM, 2015, Vol. 58, Issue 9, pp. 104–113.
6. Böhme, R., Christin, N., Edelman, B., Moore, T. *Bitcoin: Economics, Technology, and Governance*. Journal of Economic Perspectives, 2015, Vol. 29, No. 2, pp. 213–238.
7. Мусаев И.Х. *Проблемы уголовно-правовой квалификации преступлений, совершаемых с использованием криптовалют*. – Ташкент: Юридическая наука, 2023.
8. Савельев А.И. *Правовая природа криптовалют и цифровых активов: российский и международный опыт регулирования*. – М.: Статут, 2022.
9. Назаров Ж.К. *Цифровые технологии в финансовом секторе и проблемы правового регулирования в Узбекистане*. // Журнал «Юридическая мысль», 2023, №4.